

Войнаренко М.П.
доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
перший проректор Хмельницького національного університету

КЛАСТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗА УМОВ СУПЕРЕЧЛИВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Об'єктивна реальність трансформаційних змін вітчизняної економіки протягом останніх десятиліть свідчить про наявність складних диспропорцій розвитку суспільства, скорочення обсягів науково-технічних досліджень та промислового виробництва, нестачу висококваліфікованих кадрів, виснаження національних багатств. Тому для України особливо актуальною постає проблема визначення основних напрямів та передумов стратегії економічного розвитку, побудованої на підвищенні конкурентоспроможності промислових підприємств, прискоренні темпів запровадження науково-технічного прогресу та широкому застосуванню наукового знання [1]. Дані умови не тільки визначають якісно новий рівень розвитку суспільно-економічних процесів, але й сприяють їх адаптивності до нових світових викликів та міжнародної співпраці.

При цьому необхідно враховувати, що реальна структура національного виробництва, яка відповідає функціонуючій ринковій моделі, неспроможна генерувати інноваційний підхід в розвитку макроекономічної системи, у зв'язку із чим продовжують посилюватись ризики економічної і геополітичної безпеки України.

Тому головним чинником реалізації стратегічних напрямів розвитку національної економіки є її структурна перебудова на основі підвищення пріоритетів інститутів взаємодії держави, науки і бізнесу та процесів кластеризації, зорієнтованих на високотехнологічні, інтелектуально-інформаційні та наукомісткі виробництва із якісною продукцією, яка користується високим попитом на світовому ринку [2].

Індустріалізація промислового комплексу країни передбачає розробку стратегії економічного розвитку, побудованого на основі нових форм взаємодії підприємницьких і науково-дослідних структур, серед яких на особливу увагу заслуговує кластерна форма організації суспільно-економічних відносин. Під кластеризацією економіки необхідно розуміти створення індустріального комплексу на основі концентрації виробничих елементів, економічних та фінансових інтересів, науково-освітніх, державних та інших сегментів суспільно-економічної системи [2].

Важливим моментом є те, що при кластерному підході не відбувається протистояння між великими підприємствами та середнім і малим бізнесом, а навпаки – реалізація масштабних проектів та виробничо-соціальних програм відбувається на основі інтенсифікації їх діяльності в межах кластерів. Окрім того, кластери мають стимулююче значення як для відновлення функціонування депресивних регіонів, так і для фінансового оздоровлення збиткових підприємств. Вирішальна роль кластерних технологій у формуванні стратегії економічного розвитку національної економіки обумовлюється наступними основними положеннями: під впливом поєднання унікальних можливостей (поділу праці, масштабу, економії на транзакційних витратах, вільного обміну інформацією та технологічного трансферу), що виникають за результатами спільної діяльності різних суб'єктів господарювання, підвищується продуктивність праці, посилюється синергетичний ефект та формується емерджентність учасників кластерних структур; завдяки інтеграції різних підприємств і організацій створюється середовище, сприятливе для появи нових комбінацій ресурсів, розробки і впровадження нових ідей, виникнення нових інноваційних підприємств; в кластері виникають умови інтенсивного обміну ідеями, що забезпечує потужний поштових у зростанні людського капіталу, знань та інтелектуального потенціалу для спільного вирішення складних стратегічних завдань, які не під силу окремим підприємствам. Такі переваги структур у формуванні та реалізації стратегій економічного розвитку здатні здійснити революційні зміни з підвищення якості економічних процесів як

окремих регіонів, так і всієї країни, та сприяють поліпшенню соціально-економічних показників з реалізації нових спільних проєктів, ідеї безперервного навчання, підвищення рівня соціально-економічних стандартів життя населення та інвестиційно-інноваційного розвитку соціально-економічних систем.

Як свідчить міжнародний досвід, кластеризація забезпечує досягнення світового рівня економічного розвитку виробництва шляхом формування міжгалузевих кластерних систем із виробничими зв'язками і новітніми технологіями, які об'єднують десятки чи сотні великих, середніх і малих підприємств. В межах такого кластера конкурентні переваги однієї галузі сприяють виникненню конкурентних переваг в суміжних галузях, що дозволяє формувати стратегію єдиної високотехнологічної системи промислового комплексу.

На сьогоднішній день наша країна здатна розвивати такі перспективні технологічні напрями, які позитивно оцінюються в міжнародних рейтингах економічних досліджень, і до яких слід віднести: інформаційно-комунікаційні технології, космічні, енергетичні технології, біотехнології. Основною умовою їх розвитку є концентрація зусиль влади, підприємництва і науки для поєднання розвитку високих технологій та побудови раціональної структури економіки, що забезпечить стратегічну інтеграцію кожного господарюючого суб'єкта в регіональну, національну чи світову економічні системи.

Список використаної літератури

1. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. – К., 2015. – 336 с.
2. Voynarenko M.P. Clusters in the Institutional Economics : monograph / M.P. Voynarenko. – Włocławek: ESFII, Poland, 2014. – 335 p.